

MUDANÇAS VEGETACIONAIS E CLIMÁTICAS NA AMAZÔNIA DURANTE O PENÚLTIMO INTERGLACIAL

**MORAES, CAIO A. (1); DE OLIVEIRA, PAULO E. (1); CHIESSI, CRISTIANO M. (2); GOVIN,
ALINE**

1. Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
caiomoraes@usp.br; paulo.deoliveira@usp.br

2. Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
chiessi@usp.br

3. Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement/IPSL, CEA-CNRS-UVSQ, Université Paris Saclay, Gif-sur-Yvette Cedex, France
aline.govin@lsce.ipsl.fr

RESUMO - A história da vegetação e do clima amazônico permanece notavelmente fragmentada e restrita a curtos intervalos temporais. A maior parte das informações existentes estão restritas no Mioceno, marcado pelo início da formação do atual sistema de drenagem como resultado da orogenia andina, e ao Último Máximo Glacial (UMG), ocorrido aproximadamente 20.000 anos Antes do Presente, quando houve a expansão dos mantos de gelo continentais e marinhos sobre os Andes e o Hemisfério Norte. Entretanto, pouca atenção foi dada as mudanças vegetacionais e climáticas durante as outras fases glaciais e ao penúltimo interglacial (115-130 mil anos - Eemiano). Este estudo se propõe a apresentar registros paleoambientais que abrangem o período referente ao MIS6-5, na região amazônica. Esses resultados serão obtidos por meio de análises palinológicas, os quais irão reconstruir os biomas e analisar a biodiversidade deste intervalo de tempo, utilizando uma seção de um testemunho sedimentar marinho de 50 metros coletado na foz do Rio Amazonas vinculado ao projeto multidisciplinar de embarcação AMARYLLIS-AMAGAS. Esse testemunho sedimentar preserva um registro contínuo, o que o torna adequado para compreender a história da Amazônia nesse intervalo específico em alta resolução. Assim, por meio deste projeto, almejamos comparar os resultados obtidos com dados disponíveis de outras regiões, visando responder a questões tais como: quão resiliente foi a floresta amazônica durante a transição do penúltimo glacial-interglacial? Quais eram as condições ambientais na região durante o último interglacial, e como podemos compará-la com o atual interglacial (Holoceno)?

Palavras-chave: Amazônia; Mudanças Climáticas; Palinologia; Testemunho marinho; Quaternário.